

SALOMATLIGI CHEKLANGAN KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI
O‘QUVCHILARDA IJTIMOIY MUNOSABATLAR VA OTA-ONA QO‘LLAB-
QUVVATLASHINING O‘RNI

Davronova Muharram To‘lqinovna

O‘zbekiston Milliy universiteti

Psixologiya kafedrası 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda ta’lim tizimida insonparvarlik, teng imkoniyatlar va har bir bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga e’tibor kuchayib bormoqda. Shu boisdan, salomatligi cheklangan kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ta’lim-tarbiyasi, ularning ijtimoiy muhitga moslashuvi, psixologik qo‘llab-quvvatlanish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi vaqtda salomatligi cheklangan bolalarning sog‘lom tengdoshlari bilan birgalikda o‘qishlari, o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishlari uchun shart- sharoit yaratildi. Kichik maktab yoshi (7-11 yosh) bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Bu davr mobaynida bola o‘zini jamoaning bir qismi sifatida anglay boshlaydi, tengdoshlari bilan munosabat o‘rnatish ko‘nikmalarini shakllantiradi va ijtimoiy rollarni egallay boshlaydi. Salomatligi cheklangan bolalarda bu jarayon biroz murakkabroq kechadi, chunki ularning fiziologik yoki psixologik cheklovlari ijtimoiy moslashuvga to‘sqinlik qilishi mumkin. Misol uchun ko‘rishda, eshitishda yoki nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarda kommunikativ jarayonlar qiyinlashadi, bu esa ularning o‘zini namoyon etish va ijtimoiylashuv jarayonini sekinlashtiradi.

Taniqli rus olimi L.S.Vigotskiy fikriga ko‘ra, ” Har bir bolaning rivojlanishida muhit hal qiluvchi omildir”. [3] Bola rivojlanib, o‘zib borar ekan, ijtimoiy omillar ham bevosita ham bilvosita ta’sir ko‘rsatadi. Uning ta’kidlashicha, bola o‘z imkoniyatlarini faqat ijtimoiy aloqalar jarayonida to‘liq namoyon eta oladi. Demak ,salomatligi cheklangan bolalarning ijtimoiylashuvi uchun ularning atrofidagi muhit – o‘qituvchi, tengdoshlar va eng avvalo, ota-onaning munosabati hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, agar bola ijobiy ijtimoiy muhitda bo‘lsa, u o‘zining jismoniy yoki ruhiy cheklovlarini yengib o‘tishga intiladi. Bunda bola o‘zini jamoa a’zosi sifatida his qilishi, va o‘z fikrini erkin ifoda etishi juda muhimdir. Aksincha, ijtimoiy izolyatsiya, kamsitish va e’tiborsizlik holatlari bolada o‘ziga ishonchsizlik, tortinchoqlik va passivlikni kuchaytiradi. Ota-onaning bola hayotidagi roli psixologik qo‘llab- quvvatlovchiligi muhimdir. Salomatligi cheklangan o‘quvchilarda eng asosiy omillardan biri ham shu qo‘llab quvvatlashdir. Bola o‘zini qanday qabul qilishi, o‘ziga bo‘lgan ishonch darajasi, tengdoshlari bilan munosabat o‘rnatish ko‘nikmalari ko‘p jihatdan oiladagi muhit bilan belgilanadi. Agar ota- ona bolaning imkoniyatlarini qadrlasa, uni rag‘batlantirsa va ijobiy munosabat bildirsa, bola o‘zini jamiyatda to‘laqonli shaxs sifatida his qiladi.

Bixeviorizm oqimining vakillaridan biri A.Bandura o‘zining “ Ijtimoiy o‘rganish nazariyasi”da shaxsning xulqi va rivojlanishida taqlid, kuzatuv va ijtimoiy rag‘batlantirishning o‘rni beqiyos ekanini ta’kidlab o‘tadi.[4] Salomatligi cheklangan o‘quvchilarda rag‘batlantirish juda katta ahamiyatga molik desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ularda bu narsa motivatsiyani ortishiga sababchi bo‘ladi. Ota- ona o‘z munosabati, xatti- harakati orqali farzandiga ijtimoiy namuna beradi. Ota-onaning mehr – muhabbati, qo‘llab – quvvatlovi va ijobiy rag‘bati bolaning o‘zini ijtimoiy jihatdan erkin his qilishga, o‘z fikrini bildirishga va tengdoshlari bilan faol muloqot qilishga turtki bo‘ladi. Shuningdek ota- onalar har doim o‘qituvchilar bilan aloqada bo‘lishlari lozim. Ota – onaning o‘qituvchi bilan doimiy aloqada bo‘lishi bolaning ijtimoiy – emotsional holatini barqarorlashtiradi va

o‘zini xavfsiz his etishini ta‘minlaydi. Salomatligi cheklangan bola uchun ota- onaning psixologik qo‘llab- quvvatlashi quyidagi yo‘nalishlarda ifodalandi:

- Bolaning o‘z imkoniyatlariga ishonchini oshirish;
- Hissiy barqarorlikni ta‘minlash;
- Muvaffaqiyat hissini yaratish;
- Ijtimoiy qo‘rquv va komplekslarni kamaytirish

Ota- onaning bolaga nisbatan ijobiy emotsional munosabati, sabr- toqatli muomala bola bilan birgalikdagi faoliyat (o‘yin, o‘qish, muloqot) orqali bola o‘zini jamiyatda qabul qilingan, ahamiyatli shaxs sifatida his etadi. Maktab – bu bolaning ikkinchi ijtimoiy makoni. O‘qituvchining ijobiy yondashuvi, sinfdagi do‘stona muhit va o‘quv dasturining moslashtirilgan shakli bolaning ijtimoiylashuvini osonlashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchi tomonidan e‘tibor bilan yondashilgan salomatligi cheklangan bola darslarda faolroq, muloqotda ochiqroq va o‘z fikrini erkin ifoda eta oladigan bo‘ladi. Ota – onalar pedagoglar bilan muntazam aloqa o‘rnatgan holda bolaning o‘quv faoliyati, ijtimoiy muammolari va hissiy holatini birgalikda nazorat qilish kerak.

Salomatligi cheklangan kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda kompleks yondashuv muhimdir. Psixolog, pedagog va ota- onalarning hamkorlikda ishlashi eng samarali natija beradi. Masalan, sinfdagi do‘stona muhit yaratish, rolli mashg‘ulotlar, jamoaviy o‘yinlar, art – terapiya yoki musiqa terapiya kabi metodlar bolalarda o‘zaro muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ota- onalarga quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

- Farzandingizni qabul qiling va u bilan samimiy muloqotda bo‘ling;
- Uning kichik yutuqlarini ham rag‘batlantiring;
- O‘qituvchilar bilan doimo muloqotda bo‘ling;
- Ijtimoiy faol bo‘lishga imkon yarating(tadbirlar, bayramlar, o‘yinlar orqali);
- Bolada o‘ziga ishonchini mustahkamlovchi ijobiy so‘z va xatti – harakatlardan foydalaning.

Salomatligi cheklangan kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishda ota- onaning psixologik qo‘llab- quvvatlovi hal qiluvchi omildir. Ota- onaning mehr muhabbati, ijobiy yondashuvi va rag‘bati bolaning ijtimoiy muhitda o‘z o‘rnini topishiga, o‘ziga ishonchni shakllantirishga va to‘laqonli shaxs sifatida kamol topishiga hizmat qiladi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ota- onalarning, pedagog, psixologlarning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy qo‘llab – quvvatlash – bu shunchaki yordam emas, balki insonning ichki dunyosini jamiyat bilan bog‘lovchi ko‘prikdir. Shu ko‘prikni barqaror tutish har birimizning ma‘naviy burchimizdir. Agar biz bugun salomatligi cheklangan bolaga ishonch, imkon va mehr bersak, ertaga u bizga kuch, g‘oya va ilhom manbai sifatida qaytadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Inkluziv ta‘lim konsepsiyasi , 2021 y
2. Xalq ta‘lim vazirligi nashrlari: “ Maxsus ehtiyojli bolalar psixologiyasi” – Toshkent 2022
3. L.S.Vigotskiy “ Bola psixologiyasi va uning rivojlanish bosqichlari”- Moskva 1982
4. A. Bandura “ Social Learning Theory”- New York : General Learning Press, 1977.
5. N. Xolmatova “ Inkluziv ta‘lim va psixologik moslashuv – Toshkent :O‘qituvchi , 2021